

TASVIR SEGMENTATSIYASI UCHUN KVANT TAYANCH VEKTORLAR YORDAMIDA OPTIMALLASHTIRILGAN MODEL

Muxamedieva Dilnoz Tulkunovna¹, Ametova Gulsara Yembergenovna², Abdullaeva Barno Mo‘ydinjon qizi³, Turakulova Shaxnoza Abdurashidovna⁴

¹professor, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti,

²tayahch doktorant, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti,

³tayahch doktorant, Namangan davlat universiteti,

⁴assistent, Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14965251>

Annotatsiya. Raqamli tasvirlarni segmentatsiya qilish klassik algoritmlar yordamida samarali hal qilinishi mumkin bo‘lsa-da, ularning murakkabligi va hisoblash talablarining yuqoriligi katta hajmli ma’lumotlar uchun muammolar tug‘diradi. Ushbu maqolada biz kvant hisoblash va genetik algoritmlar integratsiyasi asosida tasvir segmentatsiyasi muammosini yangi usulda yechish mexanizmini taqdim etamiz. Kvant sxemalarining yuqori parallelizm xususiyati va genetik algoritmlarning optimallik qobiliyati natijasida segmentatsiya jarayoni samarali amalga oshiriladi. Dastlab, tasvir adaptive thresholding va K-means clustering asosida segmentatsiyalanadi. Keyin, kvant sxema yordamida tasniflash amalga oshiriladi. Kvant kernel funksiyasi orqali Fidelity Quantum Kernel ishlatiladi va QSVC (Quantum Support Vector Classifier) yordamida model o‘qitiladi. Genetik algoritim darvoza tanlash va sxema murakkabligini minimallashtirish uchun qo‘llaniladi. Eksperimental natijalar shuni ko‘rsatadiki, kvant model klassik algoritmlar bilan taqqoslaganda yaxshiroq aniqlik ko‘rsatkichlarini ta’minlaydi va tasvir segmentatsiyasida yangi istiqbollarni ochadi. Ushbu yondashuv kvant tasniflash, sun‘iy intellekt va tasvirni qayta ishlash sohalarida qo‘llanishi mumkin.

Kalit so‘zlar. Kvant hisoblash, tasvir segmentatsiyasi, genetik algoritim, QSVC, kvant kernel

Аннотация. Хотя сегментация цифровых изображений может быть эффективно решена с помощью классических алгоритмов, их сложность и высокие вычислительные требования создают проблемы для больших объемов данных. В этой статье мы представляем механизм решения проблемы сегментации изображений по-новому на основе интеграции квантовых вычислений и генетических алгоритмов. Благодаря высокому свойству параллелизма квантовых схем и возможности оптимизации генетических алгоритмов процесс сегментации осуществляется эффективно. Первоначально изображение сегментируется на основе адаптивного наложения и кластеризации k-means. Затем проводится классификация с использованием квантовой схемы. Через функцию квантового ядра используется квантовое ядро Fidelity, и модель обучается с помощью QSVC (классификатор векторов квантовой поддержки). Генетический алгоритм используется для выбора ворот и минимизации сложности схемы. Экспериментальные результаты показывают, что квантовая модель обеспечивает лучшие показатели точности по сравнению с классическими алгоритмами и открывает новые перспективы в сегментации изображений. Этот подход может

применяться в областях квантовой классификации, искусственного интеллекта и обработки изображений.

Ключевые слова. Квантовые вычисления, сегментация изображений, генетический алгоритм, QSVC, квантовое ядро

Annotation. While segmentation of digital images can be solved efficiently using classical algorithms, their complexity and high computational requirements pose problems for large volumes of data. In this article, we will present a mechanism for solving the problem of image segmentation in a new way based on the integration of quantum computing and genetic algorithms. As a result of the high parallelism nature of quantum circuits and the optimality ability of genetic algorithms, the segmentation process is effectively carried out. Initially, the image is segmented based on adaptive threshold and K-means clustering. Then, classification is carried out using a quantum circuit. Fidelity Quantum Kernel is used through the quantum kernel function, and a model is taught using QSVC (Quantum Support Vector Classifier). The genetic algorithm is applied to select a gate and minimize circuit complexity. Experimental results show that the quantum model provides better accuracy indicators compared to classical algorithms and opens up new perspectives in image segmentation. This approach can be applied in the areas of quantum classification, artificial intelligence, and image processing.

Keywords. Quantum computing, image segmentation, genetic algorithm, QSVC, quantum kernel

KIRISH

Klassik segmentatsiya usullari (masalan, thresholding, K-means clustering, va region-growing algoritmlari) odatda samarali ishlaydi, ammo katta o'lchamli tasvirlar uchun hisoblash murakkabligi oshadi va hisoblash resurslari cheklangan tizimlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Kvant hisoblash superpozitsiya va o'zaro bog'liqlik (entanglement) kabi xususiyatlari tufayli parallel hisoblash imkoniyatlarini ta'minlaydi. Ayniqsa, kvant kernel usullari, masalan, Fidelity Quantum Kernel, kvant tasniflagichlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, klassik kernel funksiyalar bilan taqqoslaganda murakkab naqshlarni samarali o'rganish imkonini beradi.

Tasvirni qayta ishlash va kvant usullari yordamida tasvirlarni namoyish etish usullari hozirda ishlab chiqilmoqda [1-3]. Ba'zi maqolalar to'liq tasvirlarni [2,4-8] rangni olib tashlash va o'zgaruvchan joylashtirishni qo'llashdan oldin kichraytirish texnikasini qo'llash orqali ushbu cheklovlarni hal qiladi [8,9]. Boshqa tadqiqotlar qirralarni aniqlash va tasvirlardan qirralarni olish uchun kvant algoritmlaridan foydalanishni o'rganib, chekkalarni aniqlashga qaratilgan [8,9,11].

Genetik algoritmlar – bu evolyutsion hisoblash usuli bo'lib, ular tabiatdagi tabiiy tanlanish mexanizmlaridan ilhomlangan holda optimal yechimlarni topish uchun ishlatiladi. Ushbu tadqiqotda genetik algoritmlar kvant sxemalarining optimal tuzilishini yaratish va murakkablikni minimallashtirish uchun qo'llaniladi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari kvant hisoblash asosida tasvir segmentatsiyasi modelini yaratish, genetik algoritmlar yordamida kvant sxemasini optimallashtirish, Fidelity Quantum Kernel va QSVC yordamida segmentatsiyalangan tasvirlarni sinflashtirish va klassik usullar bilan kvant model natijalarini taqqoslash.

Tadqiqotning yangiligi:

- kvant algoritmlar va genetik algoritmlar kombinatsiyasi asosida tasvir segmentatsiyasi taklif qilingan;

- kvant kernel asosida tasvir sinflashtirish masalasi yechilgan;
- kvant sxemani optimallashtirish orqali hisoblash murakkabligi kamaytirilgan.

Tadqiqotning natijalari kvant hisoblashning amaliy qo‘llanilishi bo‘yicha yangi yondashuvlarni taklif qiladi va sun‘iy intellekt hamda tasvirni qayta ishlash tizimlarida kelajak istiqbollari ochadi.

2. USULLAR

Tasvir segmentatitsiyasi uchun Adaptive Thresholding va K-means Clustering usullari qo‘llaniladi.

Gray-scale normallashtirish:

Tasvirni kulrang (gray=scale) formaga o‘tkazamiz:

$$I_{gray} = 0.2989R + 0.5870G + 0.1140B,$$

bu yerda R, G, B –tasvir pikselinig qizil, yashil va ko‘k kanallari.

Adaptive Thresholding:

Mahalliy adaptiv thresholding yordamida ikkilik tasvir hosil qilinadi:

$$T(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{(i,j) \in N} I_{gray}(i, j) - C,$$

bu yerda N - (x, y) atrofidagi mahalliy qo‘shnilarning maydoni, C esa kompensatsiya konstantasi.

Tasvir k - ta segmentga ajratish uchun K - means algortmi:

$$C_i = \frac{1}{|S_i|} \sum_{p_j \in S_i} p_j.$$

Har bir piksel yangi klasterga tayinlanadi:

$$S_i = \left\{ p_j \left| \arg \min_i |p_j - C_i| \right. \right\}$$

Kvant sxemani yaratish uchun kvant funksiyasi qo‘llaniladi. Fidelity Quantum Kernel quyidagicha ifodalanadi:

$$K(x, x') = |\langle \psi(x) | \psi(x') \rangle|^2,$$

bu yerda: $\psi(x)$ - Feature Map orqali kvant fazoga o‘tkazilgan tasvir xususiyatlari, $K(x, x')$ - ikkita tasvir pikseli orasidagi kvant o‘xshashlik darajasi (inner product).

Kvant sxema quyidagi operatorlardan tashkil topadi:

Hadamard darvozasi:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Rotatsion darvozalar:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ -\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix},$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix},$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}.$$

CNOT darvozasi:

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Kvant tasniflash uchun Quantum Support Vector Classifier (QSVC) islatiladi. Klassik SVM tasniflagichning maqsadi:

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^N \max(0, 1 - y_i (w^T \phi(x_i) + b)),$$

bu yerda w - tasniflovchi vektori, b - bias, $y_i \in \{-1, 1\}$ - maqsad qiymati, $\phi(x_i)$ - kvant fazoda o‘zgartirilgan belgi vektori.

Klassik SVM dan farqli ravishda, QSVC kvant kernel orqali ishlaydi:

$$K(x, x') = |\langle \psi(x) | \psi(x') \rangle|^2,$$

$$z(x) = \sin g \left(\sum_i \delta y_i K(x_i, x) + b \right) \in \{+1, -1\}.$$

Kvant qo‘llab-quvvatlash vektor mashinasi (SVM) algoritmi ushbu g‘oyaga asoslanib, kvant holatini asl ma’lumotlar to‘plamidagi har bir nuqta bilan bog‘laydigan ob‘ektlar xaritasini yaratadi [6]. Ushbu kodlash unitar transformatsiya orqali amalga oshiriladiki, u kirish ma’lumotlaridan ma’lumotlarni va modelni belgilaydigan parametrlarni o‘z ichiga oladi

$$|\Phi(x)\rangle := U(x; \theta) |0^n\rangle [4].$$

U ob‘ektlarning kvant xaritasini $U(x; \theta) = F(\theta)W(x)$ ikkita operatsiyaga bo‘lish mumkin, birinchi operatsiya $W(x)$ ma’lumotlar to‘plamining ob‘ektlariga bog‘liq, ikkinchi operatsiya $F(\theta)$ model parametrlarini kiritadi. Ushbu ishda biz ma’lumotlarni qayta yuklash usulini tanladik, unda bu parchalanish ishlatilmaydi, aksincha, barcha o‘zgaruvchilar va parametrlarni kvant zanjiridagi turli nuqtalarga ko‘rsatish mumkin [10-11].

Elektron tanlashidan qat’i nazar, unitar transformatsiya yadro funktsiyasining elementlarini o‘rtacha xarajat bilan hisoblash uchun ishlatilishi mumkin,

$$K(x, x') = \text{Re} \langle \Phi(x) | \Phi(x') \rangle = \text{Re} \langle 0^n | U(x'; \theta)^\dagger U(x; \theta) | 0^n \rangle,$$

Genetik algoritmi kvant sxema strukturasi optimallashtirish uchun ishlatiladi. Quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi:

1. Populyatsiyani yaratish: Har bir individuallik $N \times M$ matritsa ko‘rinishida ifodalanadi, bu yerda N – qatlamlar soni, M – qubitlar soni.

2. Fitnes funksiyasi: Fitnes funksiyasi aniqlik va sxema murakkabligini hisobga oladi:

$$F = A - \lambda C,$$

bu yerda A - QSVC modeli aniqligi, C - kvant sxemadagi umumiy darvozalar soni, λ - sxema murakkabligini kamaytirish uchun mos yozuvlar koeffitsiyenti.

3. Seleksiya: NSGA – II algoritmi yordamida eng yaxshi shaxslar tanlanadi.

4. Cross-over va mutatsiya:

Cross-over:

$$C_1 = \alpha P_1 + (1 - \alpha) P_2,$$

bu yerda $\alpha \in [0, 1]$ - tasodifiy aralash koeffitsiyenti.

Mutatsiya:

$$M = P + \epsilon, \quad \epsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

bu yerda ϵ - tasodifiy perturbatsiya.

5. Iteratsiya va konvergentsiya: Evolyutsiya davomida fitnes funksiyasi optimallashtiriladi.

PSEVDOKOD: Kvant tasvirni segmentatsiya va genetik algoritm.

ALGORITM Kvant_Tasvir_Segmentatsiya()

// 1. Asl tasvirni yuklash

```
FUNKSIYA TASVIR_YUKLASH(image_path)
  img ← TASVIRNI_OCH(image_path)
  img ← O'LCHAMINI_O'ZGARTIRISH(img, 128×128)
  img ← RGB_FORMATGA_O'TKAZISH(img)
  img ← NORMALIZATSIYA(img, 0, 1)
  QAYTAR img
```

END FUNKSIYA

// 2. Tasvirni segmentatsiya qilish

```
FUNKSIYA SEGMENTATSIYA_YARATISH(original_img)
  gray ← KULRANGGA_O'TKAZISH(original_img)
  // Adaptiv thresholding bilan segmentatsiya
  binary ← ADAPTIVE_THRESHOLDING(gray, 11, 2)
  // K-means clustering asosida segmentatsiya
  pixel_values ← reshape(gray, (-1, 1))
  (labels, centers) ← K_MEANS_CLUSTERING(pixel_values, k=2)
  clustered ← reshape(labels, original_img.shape)
  // Morfologik operatsiyalarni qo'llash
  morph ← MORPHOLOGY_CLOSE(binary, kernel=3×3, iterations=2)
  // Konturlarni topish
  contours ← FIND_CONTOURS(morph)
  contour_img ← CHIZISH_CONTOURS(contours, original_img.shape)
  // Segmentatsiya natijasini birlashtirish
  segmented ← BITWISE_OR(clustered, contour_img)
  QAYTAR segmented
```

END FUNKSIYA

// 3. Kvant model uchun dataset yaratish

```
FUNKSIYA DATASET_YARATISH(original_img, segmented_img, num_samples)
  X ← [], y ← []
  FOR i ← 1 TO num_samples DO
    (x, y_pos) ← RANDOM_PIXEL(original_img)
    pixel ← original_img[y_pos, x]
    label ← segmented_img[y_pos, x] > 0.5 // Binary label
    X ← X ∪ pixel
    y ← y ∪ label
  END FOR
  QAYTAR (X, y)
```

END FUNKSIYA

// 4. Kvant sxema yaratish

```
FUNKSIYA KVANT_SXEMA_YARATISH(individual)
```

```

sxema ← QUANTUM_CIRCUIT(M)
FOR i ← 1 TO N DO
  FOR j ← 1 TO M DO
    SWITCH (individual[i*M + j])
      CASE 0: APPLY_HADAMARD(sxema, j)
      CASE 1: APPLY_RX(sxema, j, π/4)
      CASE 2: APPLY_RY(sxema, j, π/4)
      CASE 3: APPLY_RZ(sxema, j, π/4)
      CASE 4 IF j < M-1: APPLY_CNOT(sxema, j, j+1)
    END SWITCH
  END FOR
END FOR
QAYTAR sxema
END FUNKSIYA
// 5. Fitness baholash funktsiyasi
FUNKSIYA FITNESS_BAHOLASH(individual)
  sxema ← KVANT_SXEMA_YARATISH(individual)
  feature_map ← Z_FEATURE_MAP(M)
  kernel ← QUANTUM_KERNEL(feature_map)
  model ← QSVC(kernel)
  model.O'RGAT(X_train, y_train)
  accuracy ← model.BAHOLASH(X_test, y_test)
  complexity ← SONI_NONZERO(individual)
  fitness ← accuracy - (complexity × 0.01) // Maximizing accuracy, minimizing complexity
  QAYTAR fitness
END FUNKSIYA
// 6. Genetik algoritm asosida optimallashtirish
FUNKSIYA GENETIK_ALGORITM()
  populyatsiya ← YARAT_POPULATION(POPULATION_SIZE)
  FOR gen ← 1 TO GENERATIONS DO
    offspring ← SELECTION(populyatsiya)
    offspring ← KLONLASH(offspring)

    FOR (child1, child2) IN PAIRWISE(offspring) DO
      IF RANDOM() < 0.5 THEN
        CROSSOVER(child1, child2)
      END FOR
    FOR mutant IN offspring DO
      IF RANDOM() < 0.2 THEN
        MUTATION(mutant)
      END FOR
    // Baholash
    fitnesses ← MAP(FITNESS_BAHOLASH, offspring)
    SET_FITNESS(offspring, fitnesses)
    populyatsiya ← offspring
  END FOR

```

```
// Eng yaxshi individni aniqlash
eng_yaxshi ← ENG_YAXSHI_INDIVID(populyatsiya)
PRINT("Generation", gen, "Best Accuracy:", eng_yaxshi.fitness)
END FOR
QAYTAR ENG_YAXSHI_INDIVID(populyatsiya)
END FUNKSIYA
// 7. Asosiy dastur jarayoni
original_img ← TASVIR_YUKLASH("tasvir_manzili.jpg")
segmented_img ← SEGMENTATSIYA_YARATISH(original_img)
(X, y) ← DATASET_YARATISH(original_img, segmented_img, 1000)
(X_train, X_test, y_train, y_test) ← AJRAT_TREN_TEST(X, y)
eng_yaxshi_sxema ← GENETIK_ALGORITM()
kvant_model ← KVANT_SXEMA_YARATISH(eng_yaxshi_sxema)
// 8. Natijalarni chiqarish
CHIZISH_TASVIRLAR(original_img, segmented_img)
CHIZISH_KVANT_SXEMA(kvant_model)
END ALGORITM
```

3. NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda kvant kernel asosida ishlab chiqilgan QSVC tasniflagichi **klassik SVM bilan taqqoslanib**, tasvir segmentatsiyasi va genetik algoritm yordamida optimallashtirildi. Tajribalar **IBM Qiskit Aer Simulator** platformasida amalga oshirildi.

Asl Tasvir

Kvant Segmentatsiya Qilingan Tasvir

Asl Tasvir

Kvant Segmentatsiya Qilingan Tasvir

QSVC modeli tasniflash aniqligini **+3.3%** ga oshirdi. **F1-score qiymati** ham **0.91** → **0.94** ga oshdi, bu esa modelning aniqroq tasniflashini bildiradi. **Murakkablik** kvant modelda oshgan bo‘lsa ham, natijalar yuqoriroq ekanligi ko‘rsatildi.

4. XULOSA

Ushbu maqolada tasvir segmentatsiyasi, kvant kernel funksiyasi, QSVC tasniflagichi, va genetik algoritim yordamida optimallashtirish bo‘yicha yangi yondashuv taklif etildi. QSVC klassik SVM bilan solishtirilganda aniqlikni **+3.3%** ga oshirdi. Genetik algoritim yordamida murakkablik **95** → **75** darvozalarga tushirildi. Kvant kernel RBF kernelga nisbatan murakkab xususiyatlarni aniqroq farqladi. Ushbu natijalar kvant kompyuterlar yordamida tasvir tanib olish va klassifikatsiyani yaxshilash imkoniyatini tasdiqlaydi. Kelajakda haqiqiy kvant kompyuterlarda sinovlar o‘tkazish va yanada rivojlangan kvant kernel modellarini ishlab chiqish muhim yo‘nalish bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z. Wang, M. Xu, Y. Zhang, Review of quantum image processing, Arch. Comput. Methods Eng. 29 (2) (2022) 737–761.
2. Y. Ruan, X. Xue, Y. Shen, Quantum image processing: opportunities and challenges, Math. Probl. Eng. 2021 (2021) 1–8.
3. A. Dey, S. Bhattacharyya, S. Dey, J. Platos, V. Snasel, Automatic clustering of colour images using quantum inspired meta-heuristic algorithms, Appl. Intell. 53 (9) (2023) 9823–9845. [27] Y. Zhang, K. Lu, Y. Gao, M. Wang, NEQR: a novel enhanced quantum representation of digital images, Q. Inf. Process. 12 (2013) 2833–2860.
4. H.-S. Li, P. Fan, H. Xia, H. Peng, G.-L. Long, Efficient quantum arithmetic operation circuits for quantum image processing, Sci. China Phys. Mech. Astron. 63 (2020) 1–13.
5. S. Caraiman, V. Manta, Image processing using quantum computing, in: 2012 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC, IEEE, 2012, pp. 1–6.
6. W.S. Gan, Quantum image processing, in: Quantum Acoustical Imaging, Springer, 2022, pp. 83–86.
7. X.-W. Yao, H. Wang, Z. Liao, M.-C. Chen, J. Pan, J. Li, K. Zhang, X. Lin, Z. Wang, Z. Luo, et al., Quantum image processing and its application to edge detection: theory and experiment, Phys. Rev. X 7 (3) (2017) 031041.

8. C.-H. Yu, F. Gao, S. Lin, J. Wang, Quantum data compression by principal component analysis, *Quantum Inf. Process.* 18 (8) (2019) 1–20.
9. J. Luo, R.-G. Zhou, W.-W. Hu, G.-F. Luo, G. Liu, Detection of steganography in quantum grayscale images, *Quantum Inf. Process.* 19 (5) (2020) 149.
10. P. Xu, Z. He, T. Qiu, H. Ma, Quantum image processing algorithm using edge extraction based on Kirsch operator, *Opt. Express* 28 (9) (2020) 12508–12517.
11. R.-G. Zhou, D.-Q. Liu, Quantum image edge extraction based on improved Sobel operator, *Internat. J. Theoret. Phys.* 58 (2019) 2969–2985.